

குறுந்தொகைப் பாடல்களில் சமத்துவச் சிந்தனைகள்

ப.வேணி, பகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழியற்புலம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை -	ஆய்வு நெறியாளர் (முனைவர் உ.கருப்பத்தேவன், தலைவர், இலக்கியத்திறனாய்வுத்துறை (பொறு.), தமிழியற்புலம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகம்,மதுரை -
--	---

Abstract :

Kurunthogai, one of the eight books of Palantami literature, contains four hundred and one songs apart from God's greeting. There are no songs in the mini-series. Only the five hymns of love have been recited by scholars with an emphasis on its themes of existence, weaving, separation, mourning, mourning, such as Mullai Kurinji Balai Marutham Neital.

முன்னுரை

பழந்தமிழ் இலக்கியமான எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்றான குறுந்தொகை என்னும் அகப்பாடல் நூலில் கடவுள் வாழ்த்து நீங்கலாக நானூற்றியொரு பாடல்கள் உள்ளன. குறுந்தொகையில் கைக்கிளை, பெருந்திணைப் பாடல்கள் இல்லை. அன்பின் ஐந்திணைப் பாடல்கள் மட்டுமே முல்லை குறிஞ்சி பாலை மருதம் நெய்தல் என அதனதன் உரிப்பொருள்களுக்கு இருத்தல், புணர்தல், பிரிதல், ஊடல், இரங்கல் - ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துப் புலவர்களால் பாடப்பெற்றுள்ளன.

குறுந்தொகையில் முல்லைத் திணையில் 45பாடல்களும், குறிஞ்சித்திணையில் 147 பாடல்களும், பாலைத்திணையில் 90 பாடல்களும், மருதத்திணையில் 48 பாடல்களும், நெய்தல் திணையில் 71 பாடல்களும் காணப்படுகின்றன. குறுந்தொகைப் பாடல்களை 205 புலவர்கள் இயற்றியுள்ளனர். பத்துப் பாடல்களில் இயற்றிய புலவர்கள் பெயரில்லை. உரையாசிரியர்கள் தம் உரைமேற்கோள்களில் குறுந்தொகைப் பாடல்களையே மிகுதியாக எடுத்துக் காட்டியுள்ளார்.

"திணைவகையைச் சேர்ந்த இக்குறுந்தொகைப் பாடல்களில் ஆங்காங்கே சிறுசிறு குறிப்புக்களாக அக்காலத்தில் நிலவிய சமத்துவச் சிந்தனைகள் கோடிட்டுக் காட்டப் பெற்றுள்ளன. அவற்றைச் சுருக்கமாகவும் செறிவாகவும் விளக்கிக் கூறுவதே இந்த ஆய்வுக் கட்டுரையின் சாரமாக அமைகின்றது.

திணைக் கலப்புக் காதல் வாழ்க்கையும் சமத்துவமும்

வ.சுப.மாணிக்கம் தம் 'தமிழ்க்காதல்' என்ற நூலில் கொல்லன் அழிசியார் என்னும் புலவர் இயற்றிய குறுந்தொகைப் பாடலைச் சுட்டிக் காட்டி அக்காலத்திலேயே திணைக் கலப்புத் திருமணங்கள் நடந்துள்ளன எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். (வ.சுப.மாணிக்கம், தமிழ்க்காதல், பாரிநிலையம், சென்னை,1980,ப.129) கொல்லன் அழிசியார் என்னும் சங்கப்புலவர் இயற்றிய பின்வரும் பாடலில் முல்லை நிலத் தலைவிக்கும் குறிஞ்சிநிலத் தலைவனுக்கும் நிகழ்ந்த திணைக் கலப்புக் காதல் மணம் கூறப்பெற்றுள்ளன. அப்பாடல் வருமாறு,

"பனிப்புதல் இவாந்த பைங்கொடி அவரைக்
கிளிவாய் ஒப்பின் ஒளிவிடு பன்மலர்
வெருக்குப்பல் உருவின் முல்லையொடு கஞலி

வாடை வந்தன் தலையும் நோய்பொரக்
கண்டிசின் வாழி தோழி தென்டிரைக்
கடல்ஆழ் கலத்தின் தோன்றி
மாலை மறையும் அவர் மணிநெடுங்குன்றே” (குறுந்.240)

இப்பாடலில் புதல் இவர்ந்த அவரைக் கொடியின்பு, முல்லைமலர் ஆகிய இரண்டினையும் கூறி, அவற்றைக் கண்டு வாடையால் வருந்தும் தலைவி முல்லை நிலத்தினள் என்பதைப் புலவர் உறுதிப்படுத்துகின்றார். அத்தலைவி தலைவனது மணிநெடுங்குன்றத்தைப் பார்த்து வருந்துவதிலிருந்து தலைவன் குறிஞ்சி நிலத்தவன் என்பதை அறிய முடிகிறது. இவ்வாறு குறுந்தொகைப் பாடலில் திணைக் கலப்புக் காதல் கூறப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

சங்ககாலத்தில் முல்லை குறிஞ்சி பாலை மருதம் நெய்தலென நிலங்களின் அடிப்படையிலேயே தலைவன்-தலைவியர் காதலும் திருமணமும் இல்லற வாழ்க்கையும் நிகழ்ந்த நிலையில், இப்பாடலில்தான் முல்லைநிலத் தலைவி - குறிஞ்சிநிலத் தலைவன் காதல் மணம் பேசப்பட்டுள்ளது. சங்க காலச் சமூக மக்களின் வாழ்க்கையில் இக்காலத்தைப் போன்று மரபுவழிப்பட்ட சாதி, இன, சமய வேறுபாடுகள் பிரிவினைகளும் இருந்ததாகத் தெரியவில்லை என்றும், ஒவ்வொரு நிலத்திலும் வாழ்ந்த நிலமக்களும் திணைமக்களும் வேறு வேறானவர்கள். அந்தந்த நிலமக்களுக்கு இடையேதான் பண்பாடு சார்ந்த காதலும் வாழ்க்கையும் இருந்ததை ஐந்திணைகளின் உரிப்பொருள்கள் கூறுகின்றன. இவற்றைத் தகர்க்கும் முயற்சியாகக் கொல்லன் அழிசியாரின் மேற்குறித்த குறுந்தொகைப் பாடல் அமைந்துள்ளது.

இக்காலத்தில் காதலால் கலப்புமணம் செய்து கொள்பவர்கள் சாதிய வெறியால் ஆணவக்கொலை செய்யப்படுவதை ஒப்புநோக்கி, இப்பாடல் உணர்த்தும் சமத்துவச் சிந்தனையின் முக்கியத்துவத்தை அறியவேண்டும்.

காதலுக்குச் சாதி, மதம், நாடு, உறவுமுறை தேவையில்லை

இக்காலச் சீர்திருத்தச் சிந்தனையாளர்கள் பலரும் சாதியைத் தகர்க்கவும், சனாதனத் தீண்டாமைக் கொடுமைகளைப் போக்கவும், மதம் சார்ந்த விடச் சிந்தனைகளைப் போக்கிட மதச்சார்பற்ற சமுதாயத்தைப் படைக்கவும், மனிதநேயத்தை வளர்த்தெடுக்கவும் காதல் சார்ந்த கலப்புத் திருமணங்களை ஆதரித்துக் குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். இதற்குச் சான்றாகச் செம்புலப் பெயனீரார் என்னும் புலவர் இயற்றிய பின்வரும் குறுந்தொகைப் பாடலைக் கூறலாம்.

”யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ?
எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறைக் கேளிர்?
யானும் நீயும் எவ்வழி அறிதும்?
செம்புலப் பெயல் நீர் போல

அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே” (குறுந்.40)

குறிஞ்சித்திணையில் அமைந்த இப்பாடலில் இயற்கைப் புணர்ச்சிக்கும் பின்னர் தலைவன் தன்னைப் பிரிவான் என்றஞ்சிய தலைவியின் மனவேறுபாட்டைக் குறிப்பால் அறிந்த தலைவன், அத்தலைவியை ஆற்றுவிப்பதற்காக இவ்வாறு கூறுகின்றான்.

அவன் தலைவியிடம், ‘என் தாயும் நின்தாயும்’ என்ன உறவினர்? என் தந்தையும் நின்தந்தையும் எம்முறையில் உறவுடையவர்கள்? யானும் நீயும் எக்குடிவழியைச் சேர்ந்தவர்களாக (சாதி, இனம், குலம், கோத்திரம், மதம் முதலியன) அறிதல் கூடும்?

செம்மண் நிலத்தில் பெய்யும் மழைநீரைப்போல நம்முடைய நெஞ்சங்கள் தாமாகவே இயல்பாகவே உள்ளம் ஒன்றிக் கலந்தன. நம்மை யாராலும் எதனாலும் பிரிக்க இயலாது எனக் கூறி ஆற்றுப்படுத்துகின்றனர்.

ஊழ்வினையால் தோன்றிய அவர்களது காதலுறவு, பிரிவின்றி எந்நாளும் தொடரும் எனக்கூறும் தலைவன், தலைவியின் பிரிவச்சத்தைப் போக்குவதாக உள்ளது. செம்மண்நிலத்தில் பெய்தமழைநீர், அம்மண்ணில் கலந்து அதன் மணத்தையும் சுவையையும் பெற்று, தன் தன்மைமாறி ஒன்றுபடுவதைப் பொல இருவர் உள்ளமும் தம்முள் கலந்து ஒன்றாயின எனத் தலைவன் தலையிடம் கூறுகின்றான். இக்காதலில் சாதி,மதம், மரபு சார்ந்த உறவுமுறைக் குறுக்கீடுகள் ஏதுமில்லை. ஆண்-பெண் என்ற பாலுணர்வு பேதம் மட்மே உள்ளது. 'எதிர் பாலினரை கவர்ந்திழுப்பதே காதல்' (An attraction of the opposite sex) என்னும் உயரின் இயற்கை உணர்வு சார்ந்த காதலில் இரு உயிர்களின் உணர்வுகள் ஒன்றும் சமத்துவமே மேலோங்கி நிற்கின்றது.

காதல்களின் நெஞ்சு கலந்தமைக்குச் செம்புலப் பெயல் நீரை உவமை கூறிய சிறப்பால் இப்பாடலை இயற்றிய புலவர் 'செம்புலப்பெயல் நீரார்' என்னும் பெயரைப் பெற்றார். இப்புலவரின் இயற்பெயரைக் கூட அறிய முடியவில்லை. 'நெஞ்சம்கலந்தன' என்பது சாதி, இன வேறுபாடுகளை நீக்கிய உள்ளப்புணர்ச்சியாகும். மழை பெய்வதற்கு அந்நிலம் எம்முயற்சியையும் மேற்கொள்ளாதபோதும், நிலம் குளிர்ந்த வழி ஆண்டுச் செல்லும் மேகமும் ஒருவாறு குளிர்ந்து மழையைத் தரும். தலைவன் ஊழ்வினைப்பானால் தலைவியைப் பெற்று இன்புற்றமைக்கு இந்த உவமை கூறப்பெற்றுள்ளது.

மழைய ஏற்கும் செம்புலத்தின் நெகிழ்ச்சி(flexibility) தலைவன் அன்பினை ஏற்ற தலைவிக்கு உவமையாயிற்று. மேகம் வானிலும், செம்புலம் தரையிறுமாக வெவ்வேறிடங்களில் இருந்த போதும் உரியகாலம் வரும்போது செம்புலமானது மழைநீரைப் பெறுகின்றது. வெவ்வேறிடங்களைச் சேர்ந்த இத்தலைமக்களும் எவ்வித இரத்த உறவும் இனஉறவும் சாதிய மற்றும் செந்த உறவுகளும் இல்லாமல் ஊழினால் விதிக்கப்பட்ட காலத்தில் இணைந்தனர். இந்த 'ஊழ்' தான் இப்பாடலில் சமத்துவச் சிந்தனையின் ஊற்றுக் கண்ணாக உள்ளது. இந்த ஊழினைச் சமயப் சார்பில் கொள்ளாமல் 'மனித இயற்கை' எனக் கொண்டால் சமத்துவச் சிந்தனைகள் மனித உள்ளங்களில் தானாகத் தோன்றிவிடும்.

வேதங்களில் கூறப்படும் "எழுதாக் கற்பு"

'வேதங்கள் ஆண்-பெண் சேர்க்கைக்கும், ஆண்-பெண் சமத்துவத்திற்கும் எதிரானவை. அவை ஆசியச் சிந்தனைகள்' என்னும் கருத்தினை பாண்டியன் ஏனாதி நெடுங்கண்ணன் என்னும் புலவர் தாம் இயற்றிய குறுந்தொகையின் குறிஞ்சித்திணைப் பாடலில் மறுத்து, வேதங்களை "எழுதாக் கற்பு" எனப் போற்றியுள்ளார். அப்பாடல் வருமாறு,

"பார்ப்பன மகனே! பார்ப்பன மகனே!
செம்பு முருக்கின் நல்நார் களைந்து
தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்துப்
படிவ உண்டிப் பார்ப்பன மகனே!

எழுதாக் கற்பின் நின் சொலுள்ளும்

பிரிந்தோர்ப் புணர்க்கும் பண்பின்

மருந்தும் உண்டோ மயலோ இதுவே” (குறுந்.156)

இப்பாடல் "கழறிய பாங்கற்குக் கிழவன்அழிந்து கூறியது" என்றும் துறைப்பகுப்பில் அமைந்துள்ளது. அந்தணனாகிய பாங்கன், அரசனாகிய தலைவனிடம் 'நீவிர் கூறியது வேதத்தால் விளக்கிக் கூறப்படும் மயக்கம்' என்கின்றான். தலைவன் அப்பாங்கனிடம் வேதத்தில் முற்பிறப்பில் பிரிந்தவரை, இப்பிறப்பில் கூட்டுவிக்கும் உபாயம் இருக்குமாயின் அது வேதத்தால் விளக்கப்பட்ட மயக்கம் எனக் கூறுதல் பொருந்தாது என்கிறான்.

பிரிந்தோரைச் சேர்த்து வைக்கும் மொழிகள் வேதத்துள் 'இதோபதேசம்' எனக் கூறப்பெற்றுள்ளது. அவை மருந்து போல் பயன் தருவன. தலைவன், தான் விரும்பிய கதலி பிறவிகள் தோறும் தன்னுடன் வருபவன் எனக்கூறி, அவளின்றித் தான் வாழ முடியாது என்கின்றான்.

புணர்ந்தோரைப் புணர்க்கும் மந்திரங்கள் வேதத்தில் 'இதோபதேசம்' பகுதியில் உள்ளன. அவை புணர்ச்சிக்குரிய தடைகளை நீக்கி உதவுவதால் வேதத்தின் அம்மொழிகள் மருந்து போன்றன என்கின்றான் தலைவன். இதில் ஆண்-பெண் சேர்க்கை குறித்த சமத்துவச் சிந்தனைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

குறுந்தொகைப் பாடல்களில் பிற சமத்துவச் சிந்தனைகள்

தேவருலகம் இன்பமே நிறைந்த இன்பியல் உலகமாகும். ஆனால் இமண்ணுலகில் தலைவியோடு கூடிவாழும் இல்லறவாழ்க்கை இன்பமும் துன்பமும் நிறைந்ததாகும். இல்லறவாழ்க்கையில் தலைவி தலைவனுடன் இன்பம் நுகர்வதோடு, துன்பத்திலும் பங்கேற்க வேண்டும். தலைவன் பிரிவு துன்பம் தரினும், அவன் நினைவில் வாழும் தலைவிக்கு அது இன்பமாகவே இருக்கும். பிரிவுத்துயரம் தலைவன்-தலைவியர் இருவருக்குமே சமமானதே ஆகும். ஆதலால் பிரிந்த தலைவன் தலைவியுடன் அன்புடையவனாகவே இருப்பான். இதுவே அன்புடைய ஆண்-பெண் இருவரின் சமத்துவச் சிந்தனையாகும். இத்தகைய தலைவியைக் கபிலர் தம் குறிஞ்சிப் பாடலில் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்.

"கறிவளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறியருந்து

குரங்கு ஒருங்கிருக்கும் பெருங்கல் நாடன்

இனியன் ஆகலின் இனத்தின் இயன்ற

இன்னமையினும் இனிதோ

இனிதெனப் படுஉம் புத்தேள் நாடே" (குறுந்.288)

இப்பாடலில் தலைவனிடம் அன்பும் சமத்துவ உரிமையும் கொண்ட தலைவியின் இல்லறச் செம்மையும் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆளுமைமிக்க தலைவன்/ஆண்மகன் தன்முயற்சியால் பொருளீட்டி மற்றவர்களுக்கு ஈந்து அதனால் இன்புற வேண்டும். முன்னோர் தேடிய செல்வங்களை அழிக்கக் கூடாது.

"உள்ளது சிதைப்போர் உளர்எனப்படார்

இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இனிவு" (குறுந்.283:1-2)

நன்றும் தீதும் கூறுபடுத்தலை உடையோராகிய திறவோர் செய்யும் செயல்கள் அறத்தொடு பொருந்தியனவாக இருக்கும். அருளொடு பொருந்திய அவன் செயல்கள் சுற்றத்தைக்

கொண்ட மக்களுக்குப் பற்றுக்கோடும் ஆகும் சமத்துவச் சிந்தனை கொண்ட தலைவனைக் குறுந்தொகைத் தோழி சிறப்பித்துக் கூறுகின்றாள்.

“எழில்மிக உடையது; ஈங்கு அணிப்படுஉம்:

திறவோர் செய்வினை அறமது ஆகும்

கிளையுடை மாந்தர்க்குப் புணையுமார்” (குறுந்.247:1-3)

கபிலர் இயற்றிய மற்றொரு குறிஞ்சித்திணைப் பாடலில் தோழி களவுக்காலத்தில் குறையிரந்து வேண்டிய தலைவனிடம் தலைவியைத் தந்து இன்புறுத்திய நன்றியை, தான் கேடுற்ற காலத்தில் பெற்று மகிழ்ந்த உதவியை அரசுக்கட்டிலில் அமரும் சிறப்புப் பெற்ற மன்னனைப் போல மறந்து விடக்கூடாது. நன்றி மறவாமல் அவளை மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்றாள்.

“கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி, கட்டில்

வீறு பெற்று மறந்த மன்னன் போல

நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின்” (குறுந்.225:3-5)

குறுந்தொகையில் சாத்தன் என்னும் புலவர் இயற்றிய நெய்தல் பாடலில் தலைவனது பரத்தையிற் பிரிவில் வருந்திய தோழி, வறுமையடைந்து இரந்தார்க்கு அவர் வேண்டியதைக் கொடுப்பது அறநெறியின்பாற்படும். அவ்வாறே தலைவன் குறையிரந்தபோது அவன் வேண்டிய இன்பத்தைக் கொடுத்து உதவினாள். கொடுத்தவர் வறுமையுற்றால் கொடைப்பொருளை மீண்டும் தன்னிடம் தரவேண்டுதல் அறமற்றது. சமத்துவம் இல்லை. தமிழ் மரபும் இல்லையெனத் தலைவனிடம் கூறுகின்றாள்.

“இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய

கொடுத்து 'அவைதா' எனக்கூறலின்,

இன்னாதோ நம்இன் உயிர் இழப்பே?” (குறுந்.349:5-7)

வறுமையுற்றோர்க்கு கொடுத்து உதவுதல் அன்புடைமையின் பாற்படும். அதில் அருளும் கலந்திருக்கும். வறுமையில் மெலிதல் கூர்ந்தார்க்கும், தலைவன் அணியின்றி மெலிதல் காதல் தலைவிக்கும், கோடையில் நீரின்றி மெலிதல் ஆறுகளுக்கும் பொதுவானவை. இவற்றைப் போக்குவதே சமத்துவமாகும்.

“நல்கின் வாழும் நல்கூர்ந்தார் வயின்

நயனிலர் ஆகுதல் நன்றென உணர்ந்த

குன்ற நாடன் தன்னினும்.....” (குறுந்.327:1-3)

அருள் செய்வதற்கு உரியவனாகிய தலைவன், அருள்செய்யப்படுவதற்கு உரிய காதல் தலைவியைப் பிரிந்து செல்வதற்குரிய பாலை வழியில் பொருளைத் தேடிச் சென்றான். ஆதலால் இந்த உலக வாழ்க்கைக்குரிய பொருள்தான் (Material) அனைவரும் உயர்வாக ஏற்கும் பொருளாகும். யாவரும் உயர்வாக ஏற்காதது அவ்வுலக வாழ்க்கைத் தேவையான அருளாகும் எனத் தலைவி தோழியிடம் கூறுகின்றாள்.

“பெருள்வயிற பிரிவார் ஆயின், இவ்வுலகத்துப்

பொருளே மன்ற பொருளே

அருளே மன்ற ஆரும் இல்லதுவே” (குறுந்.174:5-7)

இவ்வாறே குறுந்தொகைப் பாடல்களில்,

“பொருள்வயிற் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின்

உரவோர் உரவோர் ஆக!

மடவம் ஆக மடந்தை நாமே” (குறுந்.20:2-4)

“இம்மை மாறி மறுமை யாயினும்

நீயாகியார் எம் கணவனை;

யானாகியார் நின்னெஞ்சு நேர்பவளே” (குறுந்.49:3-5)

“இருவேம் ஆகிய உலகத்து

ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே” (குறுந்.57:5-6)

“ஈதலும் துய்த்தலும் இல்லோர்க்கு இல்லெனச்

செய்வினை கைம்மிகு எண்ணுதி” (குறுந்.63:1-3)

“நில்லாமையே நிலையிற்று ஆகலின்

நல்லிசை வேட்ட நயனுடைய நெஞ்சின்

கடப்பாட்டாளனுடைய பொருள்” (குறுந்.143:3-5)

எனச் சமத்துவச் சிந்தனைகள் சிறுசிறு குறிப்புகளாகப் பயின்று வந்துள்ளன. இவற்றை விவரித்து எழுதினால் கட்டுரை விரியும்.

நிறைவுரை

பழந்தமிழ் அகநூலாகிய குறுந்தொகைப் பாடல்களில் அகச் செய்திகளுக்கிடையே அகமாந்தர் கூற்றுக்களில் அறம் சார்ந்தும், சமத்துவச் சிந்தனைகள் சார்ந்தும், வறுமையின் கொடுமை குறித்தும் குறிப்புக்களாக வெளிப்பட்டுள்ளன. எல்லார்க்கும் எல்லாம் 'யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்' என்னும் சமத்துவச் சிந்தனைகள் சங்க காலத்திலேயே இருந்தன என்பதற்கு இவை சான்றளிக்கின்றன.

பயன்பட்ட நூல்கள்

- உ.வே.சாமிநாதையர்(பதி.ஆ) குறுந்தொகை மூலமும் உரையும், தியாகராச விலாச வெளியீடு, சென்னை,1962.
- பொ.வே.சோமசுந்தரனார்(உரை.ஆ), குறுந்தொகை மூலமும் உரையும், கழக வெளியீடு, சென்னை, 1978.
- மு.சண்முகம்பிள்ளை, குறுந்தொகை மூலமும் உரையும், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1994.
- வ.சுப. மாணிக்கம், தமிழ்க்காதல், பாரிநிலையம், சென்னை,1980.
- மு.வரதராசன், குறுந்தொகை விருந்து, பாரிநிலையம், சென்னை,1956.
- நா.செயராமன், தமிழ் இலக்கிய நெறிகள், குமரன் பதிப்பகம், மதுரை,1978.
- ரா.இராகவையங்கார், குறுந்தொகை விளக்கம், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலை நகர், 1983.
- ஆ.வே.இராமசாமி, குறுந்தொகை காட்டும் வாழ்வு, மணிவாசகர் நூலகம், சிதம்பரம், 1984.